

РЕАБИЛИТАЦИЯ В КАРДИОЛОГИИ И КАРДИОХИРУГИИ

Примкулова Гулбахор Назиржановна

АГМИ, Кафедра пропедевтики внутренних болезней

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6595998>

Аннотация: На сегодняшний день неоспорима эффективность реабилитационных программ после операций на сердце, инфаркта миокарда и в ряде случаев при ишемической болезни сердца (ИБС). Исследования показали, что физические тренировки, которые лежат в основе кардиореабилитации больных ИБС, снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. В обзоре обсуждаются накопленные научные данные о современных подходах к проведению кардиореабилитации: цели, показания, противопоказания, ее организация, достоинства.

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, аортокоронарное шунтирование, коронарная ангиопластика, кардиореабилитация, контролируемая физическая тренировка, стационарный этап физической реабилитации, нагрузочная проба.

ВВЕДЕНИЕ

Качество жизни определяется субъективной оценкой человека, зависит от физических, психологических и социальных факторов, которые формируются под влиянием его действий, и объединяют 9 показателей: отдых и культуру, стоимость жизни, риск и безопасность, связь, медицину, свободу, экологию, экономику, климат [1]. Повышение качества жизни – основная цель при лечении сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [2].

ССЗ являются одной из императивных проблем здравоохранения в мире [3]. Их распространение приводит к огромному социально-экономическому ущербу за счет значительных расходов на лечение и реабилитацию больных данной категории, а также за счет социального обеспечения находящихся на инвалидности пациентов, доля которых составляет 50 % от общего числа людей, признанных инвалидами среди взрослого населения [4].

В последние десятилетия широко используются такие методы лечения ишемической болезни сердца (ИБС), как аортокоронарное шунтирование (АКШ), транслюминальная баллонная коронарная ангиопластика и стентирование коронарных артерий. Повышение их безопасности и клинической эффективности, совершенствование хирургической техники позволило значительно расширить показания к этим вмешательствам и существенно увеличить число больных, подвергаемых данным

процедурам [1].

Основная цель тренировочных мероприятий на основе физических упражнений, выполняемых в рамках программы кардиореабилитации, – благотворное влияние на прогноз заболевания, особенно при ИБС и ее патологических последствиях (острый коронарный синдром, внезапная смерть от ССЗ, ишемическая сердечная недостаточность), а также при неишемической сердечной недостаточности [2].

В разных странах показания к кардиореабилитации отличаются. Это связано с выделением на нее неодинаковых ресурсов, организацией здравоохранения и политикой.

Общепринятые показания для кардиореабилитации:

перенесенный ИМ;

стабильная стенокардия;

АКШ;

коррекция клапанов сердца;

коронарная ангиопластика;

трансплантация сердца или комплекса сердце– легкие [3].

Кардионагрузка включает любую продолжительную физическую активность, которая приводит к усилению дыхания, увеличению ЧСС. При кардионагрузке происходят энергозатраты и потери калорий [4]: как правило, в работу включаются большие группы мышц верхних и нижних конечностей. Виды кардиотренировок:

прогулки/походы;

бег трусцой/бег;

тренировки на кардиотренажерах (степперах, беговых дорожках, велотренажерах, райдерах, эллиптических, гребных тренажерах);

хождение по лестнице;

велосипедный спорт.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реабилитацию после кардиохирургических операций нужно начинать на стационарном этапе. С учетом положительного влияния аэробных тренировок на выносливость с использованием кардиотренажера следует стандартизировать программу стационарной физической реабилитации после АКШ. Контроль нагрузочных реабилитационных программ необходимо проводить, используя изменения гемодинамики (АД, ЧСС) во время нагрузки, рассчитывая энергозатраты, применяя опросник SF-36. На стационарном этапе кардиореабилитации можно получить положи-

тельный эффект, чего не удастся достичь в амбулаторный период.

Литературы

1. Law M.R., Watt H.C., Wald N.J. The underlying risk of death after myocardial infarction in the absence of treatment. Arch Intern Med 2002;162(21):2405–10.
2. АНА/ACCF Secondary Prevention and Risk Reduction Therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2011 update a guideline from the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation endorsed by the World Heart Federation and the Preventive Cardiovascular Nurses Association. J Am Coll Cardiol 2011;58(23):2432–46.
3. Naughton J. Exercise training for patients with coronary artery disease. Cardiac rehabilitation revisited. Sports Med 1992;14(5):304–19.
4. Романова В.П. Факторы, обуславливающие выбор эффективных программ реабилитации больных, перенесших острый инфаркт миокарда.